

CZU 343.97

DOI 10.5281/zenodo.4071203

ROLUL FACTORILOR SOCIALI (EXOGENI) ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI

Iurie LARII,
doctor în drept, conferențiar universitar

Mihail DAVID,
doctor în drept

Procesul formării personalității umane este asimilat de multe ori cu socializarea ei, adică procesul de înzestrare a personalității cu calități sociale, stabilirea interacțiunilor sociale, formarea conștiinței și sistemului de orientare socială, încadrarea în mediul social și adaptarea la el, însușirea anumitor funcții și roluri sociale etc. În perioada maturizării biologice și sociale, individul își formează propria personalitate prin învățarea și asimilarea treptată a modelului sociocultural predominant, socializarea devenind pozitivă sau negativă ca urmare a preexistenței unui complex de factori sociali care determină sau favorizează orientarea antisocială a personalității infractorului.

Cuvinte-cheie: personalitate, factori biologici (endogeni), factori sociali (exogeni), socializare, înstrăinare psihologică, orientare antisocială.

THE ROLE OF SOCIAL FACTORS (EXOGENS) IN FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE OFFENDER

Iurie LARII,
PhD, associate professor

Mihail DAVID,
PhD

The process of human personality formation is often assimilated with its socialization, that means the process of endowing the personality with social qualities, establishing social interactions, forming consciousness and social guidance system, social inclusion and adaptation to it, acquiring certain functions and social roles, etc. During the biological and social maturation, the individual forms his own personality by learning and gradually assimilating the predominant sociocultural model, socialization becoming positive or negative due to the preexistence of a complex of social factors that determine or favor the antisocial orientation of the offender's personality.

Keywords: personality, biological factors (exogens), social factors (exogens), socialization, psychological alienation, antisocial orientation.

Introducere. Evoluția istorică a criminologiei ne dovedește că cele mai acute discuții au fost și sunt purtate pe marginea problemei celor ce comit infracțiuni. În funcție de condițiile social-istorice, necesitățile practice și nivelul dezvoltării științei, subiectul în cauză se abordează în mod divers prin prisma soluționării unui șir de probleme, cum ar fi: importanța cunoașterii personalității infractorului, care este rolul acesteia în geneza infracțiunii, în ce fel trebuie influențat asupra ei pentru neadmiterea faptelor infracționale etc. În acest sens, identificarea și cunoașterea respectivei aspecte au o însemnătate esențială pentru procesul prevenirii și combaterii criminalității.

Trăsăturile care caracterizează persoanele ce au comis infracțiuni apar în cadrul vieții individului și au la bază anumite particularități psiho-

Introduction. The historical evolution of criminology proves to us that the most acute discussions have been and are being held on the issue of those who commit crimes. Depending on the social-historical conditions, the practical needs and the level of development of science, the subject in question is approached differently through the prism of solving a series of problems, such as: the importance of knowing the offender's personality, what is its role in the genesis of the crime, how it must be influenced for the non-admission of criminal acts, etc. In this sense, the identification and knowledge of those aspects have an essential significance for the process of preventing and combating of crimes.

The features that characterize people who have committed crimes appear during the life of

fiziologice. Aceste particularități au un caracter neutru și doar în funcție de împrejurările vieții și educației sau a altor circumstanțe sociale capătă un conținut concret, adică însușiri social-utile sau negative.

Personalitatea reprezintă calitatea socială a omului, care nu se dobândește din momentul nașterii, ci se formează în procesul relațiilor sociale, fiind un produs al socializării individului. În același timp, omul este un produs al unei duble determinații, deoarece natura sa este biosocială. Biologicul include legăturile genetice ale omului și se află în raport de „subordonare” față de relațiile sociale. Bineînțeles, trăsăturile sociale includ și elementele de natură biologică, inclusiv psihologică, din care considerente acestea nu dispar și nu pot fi excluse din esența socială a personalității. Prin urmare, esența personalității este forma individuală de existență a relațiilor sociale, iar personalitatea infractorului este un fenomen particular – formă individuală a relațiilor sociale negative.

Metode și materiale aplicate. Elaborarea acestui articol științific a fost posibilă datorită utilizării materialului teoretic și doctrinar cu referire la personalitatea infractorului, inclusiv a celui juvenil, reflectat în lucrările savanților și specialiștilor în domeniul criminologiei, psihologiei și sociologiei. De asemenea, la cercetarea respectivului subiect au fost aplicate mai multe metode de investigare științifică specifice teoriei dreptului și criminologiei: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică etc.

Rezultate obținute și discuții. În linii generale, poate fi spus că personalitatea infractorului reprezintă un sistem stabil de calități și trăsături biopsihosociale ale persoanei, care au apărut și se dezvoltă sub influența condițiilor nefavorabile ale mediului social, manifestându-se în exterior prin prisma conștiinței și voinței individului sub forma comiterii infracțiunilor și a altor fapte ilegale sau amorale.

Elementele ereditare individuale care constituie premisa formării personalității sunt influențate esențial de condițiile sociale, economice, culturale și politice în care se dezvoltă ființa umană. Structura psihologică a individului nu poate fi înțeleasă fără infrastructura biologică pe care ea se

the individual and are based on certain psychophysiological particularities. These particularities have a neutral character and only according to the circumstances of life and education or other social circumstances acquire a concrete content, meaning social-useful or negative characteristics.

Personality represents the social quality of a human, which is not acquired from birth, but is formed in the process of social relations, being a product of socialization of the individual. At the same time, a human is a product of a double determination, because his nature is biosocial. Biology includes the genetic ties of a human and it is in a relationship of “subordination” to social relations. Of course, social traits also include biological elements, including the one of psychological nature, for which reasons they do not disappear and cannot be excluded from the social essence of the personality. Therefore, the essence of personality is the individual form of existence of social relations, and the personality of the offender is a particular phenomenon – individual form of negative social relations.

Applied methods and materials. The elaboration of this scientific article was possible due to the use of theoretical and doctrinal material with reference to the personality of the offender, including the juvenile one, reflected in the works of scientists, and specialists in the field of criminology, psychology and sociology. Also, several methods of scientific investigation specific to the theory of law and criminology were applied to the research of the respective subject: the logical method, the method of comparative analysis, the systematic analysis, etc.

Results obtained and discussions. In general, it can be said that the *offender's personality* is a stable system of bio-psychosocial qualities and traits of the person, which appeared and developed under the influence of unfavorable social conditions, externally manifesting through the conscience and will of the individual in the form of committing crimes and other illegal or amoral acts.

The individual hereditary elements that constitute the premise of personality formation are essentially influenced by the social, economic, cultural and political conditions in which the hu-

„clădește” și în afara suprastructurii sociale în care ea se integrează.

Datorită interacțiunilor permanente care au loc între *factorii endogeni* (individuali) și cei *exogeni* (sociali), personalitatea nu este o structură statică, ci una dinamică, despre care se știe că se formează până în jurul vârstei de 25 de ani și continuă să evolueze în timp, într-un ritm care depinde de relevanța factorilor exogeni [3, p. 118].

În realitate, este recunoscut faptul că personalitatea infractorului și latura ei criminogenă derivă de la săvârșirea de către aceasta a infracțiunii. Astfel, poate fi spus că aspectul criminogen al personalității apare și dispare împreună cu infracțiunea. Latura criminogenă a personalității umane poate fi percepută nu numai ca un rezultat, ci și ca un proces de formare a ei. Începutul acestui proces își are originea cu mult înainte de comiterea infracțiunii, iar finalizarea lui nu coincide întotdeauna cu consumarea faptei infracționale.

Procesul formării personalității umane este asimilat de multe ori cu *socializarea ei*, adică procesul de înzestrare a personalității cu calități sociale, stabilirea interacțiunilor sociale, formarea conștiinței și sistemului de orientare socială, încadrarea în mediul social și adaptarea la el, însușirea anumitor funcții și roluri sociale etc.

În perioada maturizării biologice și sociale, individul își formează propria personalitate prin învățarea și asimilarea treptată a modelului sociocultural predominant, socializarea devenind pozitivă sau negativă ca urmare a preexistenței unui complex de factori sociali care determină sau favorizează orientarea antisocială a personalității infractorului. Prin urmare, orientarea sociologică în criminologie a produs teoria care acordă factorilor de mediu (sociali) o importanță primordială.

Socializarea personalității ca un proces activ nu se prelungește întreaga viață, ci numai perioada în care are loc perceperea complexului de norme, roluri și valori sau, altfel spus, în decursul duratei de timp necesar pentru formarea individului ca personalitate.

În cadrul cercetărilor criminologice este importantă analiza personalității în interacțiune cu mediul social, deoarece comportamentul infracțional nu este determinat de personalitate sau

man being develops. The psychological structure of the individual cannot be understood without the biologic infrastructure on which it is “built” and outside the social superstructure in which it is integrated.

Due to the permanent interactions that take place between *endogenous factors* (individual) and those *exogenous* (social), personality is not a static structure, but a dynamic one, which is known to form until the age of 25 and continues to evolve over the time, at a pace that depends on the relevance of exogenous factors [3, p. 118].

In reality, it is acknowledged that the offender’s personality and its criminogenic side derive from the commission of crime. Thus, it can be said that the criminogenic aspect of the personality appears and disappears together with the crime. The criminogenic side of the human personality can be perceived not only as a result, but also as a process of its formation. The beginning of this process has its origin long before the commission of the crime, and its completion does not always coincide with the consummation of the criminal act.

The process of human personality formation is often assimilated with *its socialization*, meaning the process of endowing the personality with social qualities, establishing social interactions, formation of consciousness and the system of social orientation, social inclusion and adaption to it, acquiring of certain social functions and roles, etc.

During the period of biological and social maturation, the individual forms his own personality through learning and gradual assimilation of the predominant sociocultural model, socialization becoming positive or negative due to the pre-existence of a complex of social factors that determine or favor the antisocial orientation of the offender’s personality. Therefore, sociological orientation in criminology has produced the theory that attaches paramount importance to environmental (social) factors.

Personality socializing as an active process does not continue the whole life, but only during the period in which the perception of the complex of norms takes place, as well as of roles and values

de mediu, fiind doar un rezultat al interacțiunii lor [5, p. 121].

Dintre componentele mediului social care exercită o influență esențială asupra formării personalității individului, atenția criminologiei s-a focusat mai ales pe *familie, microgrupe sociale, școală și locul de muncă (profesie)*.

Poate fi evidențiată socializarea primară, așa-numita socializare a copilului, și cea intermediară, care presupune trecerea de la adolescență la maturitate, adică perioada de la 17-18 până la 23-25 de ani.

Un rol important în formarea personalității îl are *socializarea primară*, când copilul asimilează încă inconștient modelele și manierele de comportament, reacțiile tipice ale celor maturi la unele probleme și situații. Datele investigațiilor psihologice cu privire la personalitatea infractorilor denotă că individul maturizat reproduce deseori în comportamentele sale ceea ce s-a întipărit în psihicul său în perioada copilăriei. Spre exemplu, acesta poate soluționa conflictele într-un mod agresiv cu aplicarea forței fizice, conform modelului în care acționau anterior părinții săi.

Așadar, *familia* constituie prima cale de socializare a individului. Grup social primar, celulă de bază a societății, familia oferă cadrul cel mai propice de transmitere a modelelor, normelor și valorilor de comportament individual în plină formare. Primii pași de transformare a ființei biologice în ființă umană au loc în cadrul familiei. Primele experiențe de viață, primul contact social, primele noțiuni cu privire la datorie, la responsabilitate, primele reguli de comportament, omul le învață în familie [4].

Actualmente sunt acumulate numeroase informații cu privire la familiile delincvenților, în mare parte acestea referindu-se la datele sociologice și social-demografice (componența familiei, caracteristica generală a relațiilor de familie, nivelul de educație și cultură al părinților, comiterea de către ei a unor fapte amorale sau ilegale etc.). Totuși această categorie de informații nu oferă întotdeauna o posibilitate reală de a explica proveniența comportamentului infracțional.

Deși în societatea zilelor noastre există un număr mare de familii nefavorabile (unde părin-

or, in other words, during the time required for the formation of the individual as a personality.

Within criminological research, it is important to analyze the personality in interaction with the social environment, because the criminal behavior is not determined by the personality or the environment, being only a result of their interaction [5, p. 121].

Among the components of the social environment that execute an essential influence on the formation of the individual's personality, the attention of criminology has focused mainly on the *family, social micro groups, school and work (profession)*.

The primary socialization, the so-called socialization of the child, and the intermediate one can be highlighted, which implies the transition from adolescence to adulthood, meaning the period from 17-18 to 23-25 years old.

An important role in the formation of the personality has the *primary socialization*, when the child still unconsciously assimilates the models and manners of behavior, the typical reactions of the adults to some problems and situations. The data of psychological investigations regarding the personality of criminals show that the mature individual often reproduces in his behaviors what was imprinted in his mind during childhood. For example, he can resolve conflicts aggressively with the application of physical force, according to the model in which his parents previously acted.

Therefore, the *family* is the first way of socializing the individual. Primary social group, the basic cell of society, the family provides the most favorable framework for transmitting models, norms and values of individual behavior in full formation. The first steps of transforming the biological being into a human being take place within the family. The first life experiences, the first social contact, the first notions about duty, responsibility, the first rules of behavior, a human learns within the family [4].

Huge amount of information is currently accumulated about the families of delinquents, mostly referring to sociological and socio-demographic data (family composition, general characteristic of family relations, parents' level of educa-

ții săvârșesc fapte amurale, infracționale) sau incomplete, mulți originari ai unor asemenea familii practic nu comit încălcări de lege, inclusiv infracțiuni. Astfel, lipsa unuia dintre părinți sau comportamentul amoral ori ilegal al acestuia nu influențează întotdeauna asupra formării personalității infractorului. De aceea rolul decisiv în procesul respectiv îi revine nu doar componenței familiei, relațiilor dintre părinți, comportamentului lor amoral sau delinvent, ci atitudinii emoționale a acestora față de copil, acceptarea sau, dimpotrivă, respingerea lui [6, p. 170-171].

Poate fi adus exemplul mai multor familii în care părinții comit încălcări de lege, însă atitudinea lor emoțională față de copii se distinge printr-un grad înalt de afecțiune. Din aceste considerente, lipsa unor atare relații în copilărie determină în mare măsură comportamentul inadecvat al individului în viitor.

Deci climatul conjugal, calitatea relațiilor dintre soți, pe de o parte, și dintre aceștia și copii, pe de altă parte, au o importanță deosebită în formarea personalității copilului. Un cuplu armonios, o familie unită, o afecțiune autentică acordată copilului constituie premisele unei socializări pozitive. Și viceversa, un climat conjugal tensionat, certurile, stările conflictuale frecvente dintre soți sau dintre părinți și copii vor influența negativ asupra formării personalității minorului.

Înstrăinarea psihologică a copilului de către părinți nu constituie o cauză unică de formare a personalității infractorului. Deseori, aceasta are loc și pe alte căi, cum ar fi cazurile când copilul sau adolescentul are legături emoționale cu părinții, dar anume acestea îi demonstrează relațiile disprețuitoare față de interdicțiile morale sau juridice (diferite modele de comportament amoral sau ilegal, cum ar fi consumul sistematic și abuziv de băuturi alcoolice, substanțe narcotice, inițierea unor acțiuni huliganice etc.). Ca urmare, copilul asimilează ușor aceste modele de comportament care, la rândul lor, îl stimulează ulterior să comită unele fapte delincvente prin reproducerea modelelor asimilate.

Comportamentul părinților care se caracterizează prin cinste, onestitate, respect față de muncă și valorile sociale va constitui un exemplu

tion and culture, committing of amoral or illegal acts by them, etc.). However, this category of information does not always offer a real possibility to explain the origin of criminal behavior.

Although today's society has a large number of unfavorable families (where parents commit amoral, criminal acts) or incomplete ones, many members of such families do not practice violations of the law, including crimes. Thus, the absence of one of the parents or his or her amoral or illegal behavior does not always influence the formation of the offender's personality. Therefore, the decisive role in the respective process belongs not only to the family composition, to the relations between the parents, to their amoral or delinquent behavior, but also to the emotional attitude towards the child, their acceptance or, on the contrary, their rejection [6, p. 170-171].

The example of many families in which parents commit violations may be cited, but their emotional attitude toward children is distinguished by a high degree of affection. For these reasons, the lack of such relationships in childhood largely determines the inappropriate behavior of the individual in the future.

So the conjugal climate, the quality of the relations between the spouses, on the one hand, and between them and the children, on the other hand, have a special importance in the formation of the child's personality. Harmonious couples, united family, genuine affection given to the child are the premises of the positive socialization. Conversely, a tense marital climate, quarrels, frequent conflicts between spouses or between parents and children will negatively influence the formation of the minor's personality.

The psychological alienation of the child by the parents is not a single cause of formation of the offender's personality. This often happens in other ways, such as when the child or adolescent has emotional ties with parents, but they demonstrate their contemptuous relationship to moral or legal prohibitions (different patterns of amoral or illegal behavior, such as systematic and abusive consumption of alcoholic beverages, narcotic substances, initiation of hooligan actions, etc.). As a result, the child easily assimilates these pat-

pozitiv pentru propriii lor copii. Formarea unor trăsături negative la copiii care au asemenea părinți nu este exclusă, însă aceasta este o excepție ce se datorează unor factori negativi cu o forță de penetrație foarte puternică, în stare să anuleze modelul parental.

În familiile în care părinții duc un mod de viață parazitar, au antecedente penale, nu muncesc, consumă sistematic și abuziv băuturi alcoolice, unde predomină lăcomia, egoismul și profitul, riscul apariției unor manifestări antisociale la copii este foarte sporit.

O importanță deosebită în modelarea personalității minorului o are, de asemenea, stilul educativ al părinților. Dacă el este echilibrat, inteligent, rațional, bazat pe preocuparea constantă a părinților de a cunoaște profund viața copilului, de a-i transmite acestuia o imagine exactă a realităților care îl înconjoară, de a-l face să înțeleagă posibilitățile reale care i se oferă pentru a-și satisface aspirațiile, constituie o premisă majoră pentru formarea unei personalități armonioase [1, p. 208].

Majoritatea minorilor delincvenți provin din familii în care stilul educativ este caracterizat fie prin indiferență, fie prin despotism, fie prin răsfăț excesiv. Astfel, un procent foarte mare al delincvenților minori care comit infracțiuni violente sau contra patrimoniului provin din familii în care părinții se dezinteresează de educația și supravegherea copiilor, aceștia evadând deseori în medii nocive unde își fac prieteni din categoria persoanelor cu comportamente antisociale.

Familia, încorporând copilul în structura sa emoțională, îi asigură socializarea primară prin infiltrarea lui în societate. Dacă aceasta nu are loc, copilul se înstrăinează de familie, iar în consecință el se poate îndepărta de societate, de instituțiile și valorile ei, inclusiv de microgrupurile sociale. Această îndepărtare poate să se transforme într-o dezadaptare durabilă, un mod de viață înstrăinat, inclusiv cerșitul și vagabondajul, în cazul în care nu vor fi realizate unele măsuri speciale de educație.

Formarea nefavorabilă a personalității se prelungește în *microgrupurile de persoane cu orientare antisocială* care au aproximativ aceeași vârstă.

terns of behavior which, in turn, later stimulates him to commit some delinquent acts by reproducing the assimilated patterns.

Parents' behavior that is characterized by faith, honesty, respect for work, and social values will be a positive example for their own children. The formation of negative traits in children who have such parents is not excluded, but this is an exception due to negative factors with a very strong penetrating force, able to cancel the parental model.

In families where parents lead a parasitic lifestyle, have a criminal record, do not work, systematically consume alcohol, where greed, selfishness and profit predominate, the risk of antisocial manifestations in children is very high.

Particular importance in shaping the personality of the minor has also the educational style of the parents. If the parent is balanced, intelligent, rational, based on the constant concern to know deeply the child's life, to give him an accurate picture of the realities around him, to make him understand the real possibilities offered to him, satisfies aspirations, all these make a major premise for the formation of a harmonious personality [1, p. 208].

Most juvenile delinquents come from families where the educational style is characterized by indifference, despotism or excessive spoiling. Thus, a very high percentage of juvenile delinquents who commit violent crimes or crimes against property come from families where parents are disinterested in the education and supervision of children, they often escape to harmful environments where they make friends in the category of people with antisocial behavior.

The family, incorporating the child in his emotional structure, ensures his primary socialization by infiltrating into the society. If this does not happen, the child becomes estranged from the family, and consequently he can move away from society, its institutions and values, including social micro groups. This removal can turn into a lasting maladaptation, an alienated way of life, including begging and vagrancy, if some special educational measures are not taken.

Unfavorable personality formation is pro-

De regulă, aceștia reprezintă o comunitate formată din copii care au fost respinși în trecut de familiile lor. Stabilirea unor legături de prietenie și gruparea lor are loc brusc, fiindcă ei reprezintă unul pentru altul o valoare socială și psihoemoțională importantă. Organizarea în grup și comunicarea permanentă le permite de a rezista în fața societății, care deseori îi respinge.

În acest mod, existența unor grupări criminale sau grupări cu viziuni amorale și norme antisociale de comportament influențează negativ formarea personalității. Totodată, acest fapt mai este condiționat și de factorii sociali existenți în societate. Persoanele înstrăinate se vor asocia inevitabil în diferite grupări pentru a-și apăra propriile interese și a se ajuta reciproc. Societatea întotdeauna îi va condamna, uitând de fiecare dată că anume ea poartă vina existenței unor asemenea fenomene.

De regulă, individul respins de familie nimereste sub influența puternică a grupărilor antisociale, ai căror membri comit de cele mai multe ori infracțiuni sau alte încălcări de lege.

Personalitatea infractorului se formează nu doar sub influența micromediului, ci și a fenomenelor sau proceselor macrosociale, prin acțiunea dublă a acestora: 1) directă – în special prin intermediul surselor mass-media și 2) indirectă – prin intermediul mediului social în general.

La formarea personalității infractorului un rol semnificativ îl joacă școala. Menită să dezvolte capacitățile, să transmită cunoștințele profesionale, să formeze, să dezvolte și să consolideze aptitudinile, școala pregătește tânăra generație pentru viață.

Corelația dintre criminalitate și nivelul de instruire și educație nu poate fi neglijată. Persoanele cu un volum redus de cunoștințe, cu carențe educaționale pronunțate, fără o reprezentare exactă a valorilor și normelor sociale, nu discern binele de rău și licitul de ilicit. O mare parte a infracțiunilor, în special cele cu caracter violent, se comit de persoanele cu studii medii incomplete și de cei care au un statut ocupațional instabil sau nu îl au deloc, mulți dintre aceștia neavând nici o calificare.

De asemenea, un rol deosebit de important

longed in *micro groups of people with antisocial orientation* who are about of the same age. They are usually a community of children who have been rejected by their families in the past. The establishment of friendships and their grouping takes place suddenly, because they represent for each other an important social and psycho-emotional value. Group organization and constant communication allow them to resist in the face of society, which often rejects them.

In this way, the existence of criminal groups or groups with amoral visions and antisocial norms of behavior negatively influences the formation of personality. At the same time, this fact is also conditioned by the social factors existing in the society. Alienated people will inevitably associate in different groups to defend their own interests and help each other. Society will always condemn them, forgetting that it is its guilty for the existence of such phenomena.

As a rule, the individual rejected by the family finds himself under the strong influence of antisocial groups, whose members often commit crimes or other violations of the law.

The personality of the offender is formed not only under the influence of the microenvironment, but also of the *macro-social phenomena or processes*, through their double action: 1) direct – especially through mass-media sources and 2) indirect – through the social environment in general.

The school plays a significant role in the formation of the offender's personality. Aimed at developing skills, transmitting professional knowledge, training, developing and strengthening skills, the school prepares the young generation for life.

The correlation between crime and the level of training cannot be neglected. People with a low volume of knowledge, with pronounced educational deficiencies, without an exact representation of social values and norms, do not discern the good of evil and the law of illicit. A large proportion of crimes, especially those of a violent nature, are committed by persons with incomplete secondary education, who have unstable occupational status or have no occupation at all, many of whom have no qualifications.

în formarea unor aptitudini individuale, care îi asigură personalității îndeplinirea unor roluri și funcții în societate, îl are *profesia*. Însăși profesia nu este altceva decât o modalitate de a evita delinvența prin acumularea unor venituri oneste. Nu întâmplător se afirmă că lipsa locului permanent de muncă și șomajul constituie factori criminogeni esențiali, care favorizează considerabil formarea personalității infractorului.

Concluzii. Personalitatea reprezintă calitatea socială a omului care nu se dobândește din momentul nașterii, ci se formează în urma relațiilor sociale. Întrucât natura omului este biosocială, faptele lui au o dublă determinare; biologicul se află în raport de „subordonare” față de social, manifestându-se prin intermediul lui într-o formă umanizată.

În cele din urmă, socializarea adultului se construiește pe fundalul cunoștințelor, deprinderilor și motivațiilor dobândite în decursul socializării primare, ulterior intervenind numeroase alte instanțe, factori și agenți caracterizați prin structuri educaționale și mecanisme de influență din ce în ce mai puternice. Ca rezultat al întregului proces, conduitele indivizilor se identifică cu cerințele rolurilor sociale, în așa fel încât prescripțiile socioculturale ale mediului psihosocial devin constante și repere de bază ale personalității [2].

Totodată, este important de menționat că abordarea exclusivă a infractorului în calitate de purtător al răului social nu este tocmai corectă, fiindcă el este o personalitate cu trăsături irepetabile acumulate în decursul întregii vieți, chiar dacă acestea din urmă au determinat comportamente infracționale. Fiecare individ este interesant în felul său și, din aceste considerente, trebuie să-i cunoaștem soarta și împrejurările lui specifice de existență. Aceasta nu este necesar pentru justificarea infractorului, ci pentru explicarea cauzelor comportamentului său infracțional. În consecință, informațiile acumulate pot facilita luarea unor decizii adecvate în anumite situații, aplicarea corectă și echitabilă a pedepsei penale, corijarea eficientă a persoanei condamnate prin manifestarea de umanism etc.

Doar luarea în considerare a faptului că fiecare individ este unic în felul său permite de a

Also, a very important role in the formation of individual skills, which ensures the personality of fulfilling certain roles and functions in society, has the *profession*. The profession itself is nothing more than a way to avoid delinquency by accumulating honest income. Without any doubt, the lack of permanent job and unemployment are essential criminogenic factors, which essentially favor the formation of the offender's personality.

Conclusions. Personality represents the social quality of a human that is not acquired from birth, but is formed under the social relationships. Since human's nature is biosocial, his deeds have a double determination; biological aspect is in a relationship of “subordination” to the social one, manifesting itself through it in a harmonized form.

Finally, adult socialization is built on the background of knowledge, skills and motivations acquired during primary socialization, later intervening many other instances, factors and agents characterized by educational structures and mechanisms of influence. As a result of the whole process, the behaviors of individuals are identified with the requirements of social roles, in such a way that the sociocultural prescriptions of the psychosocial environment become constant and basic landmarks of the personality [2].

At the same time, it is important to mention that the exclusive approach of the offender as a bearer of social evil is not exactly correct, because he is a personality with unique traits accumulated throughout his life, even if the latter have led to criminal behavior. Each individual is interesting in his own way and, for these reasons; we must know his fate and his specific circumstances of existence. This is not necessary to justify the offender, but to explain the causes of his criminal behavior. Consequently, the accumulated information can facilitate the taking of appropriate decisions in certain situations, the correct and fair application of the criminal punishment, the effective correction of the convicted person, through the manifestation of humanism, etc.

Only the consideration of the fact that each individual is unique in his own way allows us to understand why one and the same external in-

înțelege din ce cauză una și aceeași influență exterioară provoacă diverse reacții asupra diferitor personalități. În ceea ce privește fenomenele social-negative, acestea pot influența formarea tendinței antisociale a persoanei doar atunci când interacționează cu trăsăturile moral-psihologice și cu împrejurările vitale concrete ale omului.

fluence provokes different reactions on different personalities. Regarding the social-negative phenomena, they can influence the formation of the antisocial tendency of the person only when they interact with the moral-psychological features and with the concrete vital circumstances of the human being.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Nistoreanu Gheorghe, Păun Costică. *Criminologie*. București: Ed. „Europa-Nova”, 1996.
2. Rădulescu Sorin M. *Anomie, deviantă și patologie socială*. București: Ed. „Hyperion”, 1991.
3. Stănoiu Rodica-Mihaela. *Criminologie*. Ediția a VII-a (revizuită și adăugită). București: Ed. „OSCAR PRINT”, 2006.
4. Stănoiu Rodica-Mihaela. *Familia – factor de bază în dezvoltarea personalității și în prevenirea delincvenței juvenile*. Comunicare prezentată la Simpozionul național de criminologie, 11-12 decembrie, 1981.
5. Васильев Л.В. *Юридическая психология*. Учебник. Москва, 1991.
6. *Криминалогия*. Учебник. 4-е издание, перераб. и доп. Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. Москва: Изд-во «НОРМА», 2009.

Despre autori

Iurie LARII,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
prorector pentru știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
al Republicii Moldova
e-mail: iulari72@gmail.com
tel.: 079402873*

Mihail DAVID,

*doctor în drept,
IPA, Constanța, România
e-mail: david_mihail@yahoo.com
tel.: +40744369892*

About authors

Iurie LARII,

*PhD, associate professor,
Pro-rector for Science,
Academy „Ștefan cel Mare” of MIA
of the Republic of Moldova
e-mail: iulari72@gmail.com
tel.: 079402873*

Mihail DAVID,

*PhD,
IPA, Constanta, Romania
e-mail: david_mihail@yahoo.com
tel.: +40744369892*